

Especialidades procesales en la Ley de Sociedades Anónimas

Ignacio Díez-Picazo Giménez
Profesor Titular de Derecho Procesal

Andrés de la Oliva Santos
Catedrático Numerario de Derecho Procesal
de la Universidad Complutense

SUMARIO: I. La impugnación de los acuerdos de las Juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas: 1. Del proceso especial de impugnación de los acuerdos en la L.S.A. de 1951 al régimen de la L.S.A. de 1989. 2. El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales: 2.1. Rasgo principal del nuevo régimen: la supresión del proceso especial. 2.2. Competencia: 2.2.1. Competencia objetiva y competencia funcional. 2.2.2. Competencia territorial. 2.3. Objeto del proceso. La posibilidad de revocar y sustituir los acuerdos impugnados: 2.3.1. Acuerdos impugnables. 2.3.2. Anulabilidad de los acuerdos lesivos en beneficio de tercero. 2.4. Plazo de ejercicio de las acciones de impugnación. La limitación temporal de la nulidad radical. 2.5. Acumulación de acciones. 2.6. Legitimación: 2.6.1. Legitimación activa: A) Legitimación para impugnar acuerdos nulos. B) Legitimación para impugnar acuerdos anulables. 2.6.2. Legitimación pasiva. 2.7. Procedimiento y peculiaridades procesales: 2.7.1. Efectos de la sentencia y medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado: A) Efectos de la sentencia. B) La medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado. 2.7.2. Otras normas procesales especiales: A) Anotaciones preventivas de demanda en el Registro Mercantil. B) Prueba pericial contable. C) Inscripción de la sentencia. 2.7.3. Adecuación de las reglas de menor cuantía. 3. En especial, la revoca-

ción o sustitución preprocesales del acuerdo impugnado y la eliminación, «lite pendente», de la causa de impugnación: 3.1. Naturaleza jurídica de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado: 3.1.1. Consideración jurídico-procesal de la revocación o sustitución del acuerdo. 3.1.2. Consideración jurídico-material de la revocación o sustitución del acuerdo. 3.2. Tratamiento procesal de la revocación o sustitución del acuerdo: 3.2.1. Revocación o sustitución previas al proceso. 3.2.2. Eliminación o subsanación de la causa de impugnación del acuerdo, pendiente el proceso de impugnación.—II. La intervención de expertos independientes en la valoración de aportaciones no dinerarias y en la fusión de sociedades.

I. LA IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS (1)

1. DEL PROCESO ESPECIAL DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS EN LA L.S.A. DE 1951 AL RÉGIMEN DE LA L.S.A. DE 1989

El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre (2), cumple la Disposición Adicional primera de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la C.E.E. en materia de sociedades, y aprueba un Texto Refundido de una Ley de Sociedades Anónimas (L.S.A.), que contiene, como la L.S.A. de 1951, normas especiales para el tratamiento jurisdiccional de los litigios en torno a acuerdos sociales.

Con este T.R. de la L.S.A. de 1989 finaliza una evolución de las normas jurisdiccionales sobre impugnación de acuerdos societarios que, iniciada con la L.S.A., pasa por la L.O.P.J. de 1985, hasta llegar al punto actual. La L.S.A. de 1951 configuró, en efecto, en sus artículos 67 a 70, un genuino proceso especial para conocer de la impugnación de ciertos acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades

(1) Este trabajo es el fruto de una reconsideración del que, con el título «Los procedimientos judiciales en la nueva legislación societaria», publicamos en *La Ley*, 30 de enero de 1990.

(2) Publicado en el *B.O.E.* de 27 de diciembre, con corrección de errores en el *B.O.E.* de 1 de febrero de 1990.

del citado tipo. Se trataba de un proceso en una única instancia, caracterizado por su división, a modo del proceso penal, en dos fases: una primera, instructoria o de alegaciones y prueba, ante los Juzgados de Primera Instancia; otra, decisoria, atribuida a las Salas de lo Civil de las desaparecidas Audiencias Territoriales. Con la L.O.P.J. de 1985 (en concreto, su Disposición Adicional octava), fue eliminada esa singularísima característica de la única instancia con dos fases, que había durado más de tres décadas: muy escuetamente, se atribuyó a los Juzgados de Primera Instancia la sustanciación de ésta y se dispuso que una segunda instancia se pudiese seguir ante «la Sala competente» (nosotros sostuvimos que seguía siéndolo la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial correspondiente y no las Salas de lo Civil de las A.P., introducidas en 1968), dejando abierta, como lo estaba en la L.S.A. de 1951, la puerta del recurso de casación conforme a las reglas generales sobre dicho recurso extraordinario.

Como la L.O.P.J. no derogaba las normas sobre acciones y procedimiento de impugnación, limitándose a lo que se acaba de expresar, correspondía al jurista imaginar de qué forma se habría de convertir un proceso en única instancia dividido en dos fases atribuidas a dos órganos jurisdiccionales distintos en un proceso «normal», que mantuviese intactas, sin embargo, las especialidades previstas en la L.S.A. de 1951. Esa problemática tarea de invención o imaginación ya no es necesaria, aunque la nueva L.S.A. no deja de desafiar —excesivamente, nos parece— a quien la lea y exponga.

2. EL NUEVO RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES

2.1. *Rasgo principal del nuevo régimen: la supresión del proceso especial*

La principal y más notoria novedad que aporta la L.S.A. de 1989 es la desaparición del proceso especial de impugnación de los acuerdos sociales. Las impugnaciones «se tramitarán con arreglo a lo dispuesto por la L.E.C. para el juicio de menor cuantía» (art. 119.1 de la L.S.A.). Pero no se pasa de un proceso especial a un proceso ordinario, sino a un proceso ordinario con especialidades, que seguidamente examinaremos.

Diríase llegado el momento esperado por la Exposición de Motivos de la L.S.A. de 1951: el momento en que la reforma de nuestras leyes de procedimiento haría innecesario el proceso especial, porque

con arreglo a las normas de un proceso declarativo ordinario cabría satisfacer las mismas aspiraciones que movieron a introducir aquél. Diríase, al menos, que el legislador parece haber llegado a esa convicción. Pero cabe dudar de que esa apariencia responda a la realidad, porque ni al más optimista de nuestros reformadores legales procesales resulta realista atribuirle un diagnóstico de nuestra Justicia que suponga la convicción de que al reconducir la impugnación de los acuerdos sociales a un juicio declarativo como el de menor cuantía se logra ahora lo que se buscó en 1951 al instaurar el proceso especial: un cauce adecuado para la resolución de esos litigios de manera razonablemente ágil, evitando mantener a las sociedades en la incertidumbre sobre la licitud de los acuerdos adoptados.

2.2. Competencia

2.2.1. Competencia objetiva y competencia funcional

La competencia objetiva por razón de la materia se atribuye a los Juzgados de Primera Instancia (art. 118 de la L.S.A.), en consonancia con lo que ya dispuso la Disposición Adicional octava de la L.O.P.J., al suprimir la única instancia con las dos fases procesales y establecer la doble instancia. En cuanto a la competencia funcional, nada se dice expresamente de la segunda instancia y se han de aplicar, en consecuencia, las normas generales, de modo que, al haber entrado ya en funcionamiento, con la aprobación de la L.D.Y.P., la organización judicial de la L.O.P.J., los órganos competentes para conocer de los recursos devolutivos contra las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia y de la segunda instancia son las Salas de lo Civil de las Audiencias Provinciales. Además, la sentencia dictada en apelación será recurrible en casación conforme a las reglas generales de la L.E.C.

2.2.2. Competencia territorial

En el mismo artículo 118 de la L.S.A. se establece que corresponde la competencia territorial al Juzgado «del lugar del domicilio social». La competencia territorial es en estos procesos improrrogable o inderogable (la objetiva siempre lo es), pues el nuevo artículo 118 dice expresamente que «el Juez examinará de oficio su propia competencia». Dado que, según las reglas generales, el Juez examina en todo caso de oficio su competencia objetiva, lógicamen-

te se debe entender que esa norma hace referencia también a la territorial.

2.3. Objeto del proceso. La posibilidad de revocar y sustituir los acuerdos impugnados

2.3.1. Acuerdos impugnables

El objeto del proceso es, en la nueva L.S.A., la impugnación de acuerdos de la Junta General de accionistas y asimismo, según el artículo 143.2, del Consejo de Administración (o, en general, del órgano colegiado de administración) de la sociedad anónima, aludido en el artículo 143.1.

La remisión realizada por el artículo 52.5 de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, con las salvedades que en la misma se establecen, al artículo 70 de la L.S.A., debe entenderse hecha ahora al nuevo artículo 115 de la L.S.A.

El objeto del proceso de la L.S.A. de 1951 había de limitarse a la impugnación de los acuerdos: a través de aquel especial cauce no se podía formular ninguna otra petición de tutela jurisdiccional. Al suprimir la Ley 19/1989 el proceso especial, no se ve la razón por la que en el juicio de menor cuantía contemplado en la nueva L.S.A. deba estar vedada una acumulación de acciones no impugnativas de acuerdos, pero ajustada a las normas comunes de la L.E.C.

Con todo, la impugnación de acuerdos sigue siendo el objeto principal de los juicios previstos en los artículos 115 a 122 de la L.S.A. Es de registrar, ya, sin embargo, una importante novedad de naturaleza discutible y de problemáticas consecuencias procedimentales. Se trata de la norma contenida en el artículo 115.3 de la L.S.A., que contempla expresamente, en relación con esos procesos, la posibilidad tanto de una revocación o sustitución preprocesal del acuerdo, con efectos sobre el proceso de impugnación, como la de que, pendiente este proceso, se proceda, respecto del acuerdo impugnado, a una pretendida *subsanción* o *eliminación de la causa de impugnación*. Parece preferible examinar esta singular innovación más adelante y aparte —*infra* núm. 3—, con el debido detenimiento.

Las acciones de impugnación ejercitables son las que se basan en la *nulidad* del acuerdo (en el caso de que éste sea contrario a la Ley) o la fundada en su *anulabilidad* (cuando se estime que el acuerdo es contrario a los Estatutos o lesivo de los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas *o de terceros*) (artículo 115.1 y 2 de la L.S.A.).

2.3.2. Anulabilidad de los acuerdos lesivos en beneficio de tercero

Es una notable novedad de la L.S.A. de 1989 la subrayada mención de los terceros, que abre la posibilidad de ejercitar una acción de impugnación basada en la anulabilidad frente al acuerdo que se estime lesivo de los intereses de la sociedad en beneficio de un *tercero* (antes sólo se hablaba de lesionar a la sociedad en beneficio de accionistas). Cabe pensar que se debe al propósito de evitar que se defraude la finalidad de la Ley, que en este punto persigue proteger a las minorías frente a posibles abusos de las mayorías. Dadas las complicadas redes y conexiones frecuentes en el mundo empresarial, así como el progresivo refinamiento de las formas de control sobre las sociedades mercantiles, es posible concebir un acuerdo lesivo de los intereses de una sociedad que beneficie a quien no sea formalmente accionista de la misma, aunque tenga, incluso, el control de la mayoría. En este sentido, la ampliación efectuada por el artículo 115.1 de la L.S.A. parece plausible.

2.4. Plazo de ejercicio de las acciones de impugnación. *La limitación temporal de la nulidad radical*

Por lo que atañe al plazo de ejercicio de las acciones de impugnación, hay que distinguir entre las acciones de impugnación por nulidad relativa o anulabilidad del acuerdo y las acciones fundadas en nulidad radical. La acción *por nulidad* caduca al año y la acción *por anulabilidad* caduce a los cuarenta días (art. 116.1 y 2 de la L.S.A.). El plazo se computa desde la celebración de la Junta, aunque tratándose de acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil, dispone la Ley que el *dies a quo* sea el de la publicación del acuerdo en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil* (art. 116.3 de la L.S.A.).

Los dos plazos comprenden todos los días, incluso los inhábiles: es obvio que no se trata de plazos procesales propiamente dichos.

Que las acciones de impugnación basadas en la *nulidad* sean sometidas a un plazo de caducidad de un año configura un régimen jurídico muy peculiar, pues, además de ser insólito que una acción basada en la nulidad radical esté limitada temporalmente, se admite la subsanación del acuerdo viciado (sea anulable o nulo).

En la L.S.A. de 1951, el plazo general de caducidad era de cuarenta días, pero se reducía a un mes en el caso de acuerdos inscribibles (computándose entonces desde la inscripción), y se consideraba que el plazo regía para la utilización del proceso especial de la L.S.A. de 1951, con lo que, transcurridos los cuarenta días, las acciones de impugnación basada en la nulidad radical, incaducables, podían seguir ejercitándose en cualquier tiempo a través de un juicio declarativo ordinario.

Cabría pensar que el nuevo plazo de un año no es, en rigor, un plazo de caducidad, sino, como sucedía con la L.S.A. de 1951, un plazo para ejercitar la impugnación con arreglo a las especialidades de la L.S.A., y que, transcurrido éste, sería aún ejercitable la acción de impugnación basada en la nulidad en cualquier momento a través de un juicio ordinario (el que correspondiese, no siempre el de menor cuantía). Pero es un pensamiento contrario al espíritu de la Ley, incompatible con la amplitud del plazo (un año frente a cuarenta días) y con la supresión del proceso especial.

El plazo de caducidad de la acción de impugnación basada en la nulidad parece inspirado —como la sustitución de un acuerdo por otro— en el ejercicio del *favor societatis*: frente a la consideración dogmática tradicional de que lo nulo siempre debe poder ser reconocido como tal, se prefiere tener en cuenta la amenaza constante que supone la posibilidad de ejercitar las acciones y la consiguiente inseguridad del tráfico jurídico, que aconsejan esta solución del plazo determinado, en consonancia, según parece, con lo dispuesto en otros ordenamientos.

La L.S.A. establece una excepción a la regla de la caducidad de las acciones de impugnación basadas en la nulidad, respecto de «los acuerdos que por su causa o contenido resulten contrarios al *orden público*» (art. 116.1). Cuando la causa de nulidad o, lo que es igual,

la contrariedad con la Ley implique a su vez contradicción con el *orden público*, la nulidad no caduca. No hace falta insistir en que la distinción entre acciones de impugnación basadas en la nulidad caducable e incaducables distará de ser fácil.

Más aún: resultará en verdad difícil distinguir unas y otras acciones, unos y otros acuerdos. Porque, a la postre, ¿en qué consiste la contradicción con el *orden público* interno? ¿Consiste en la violación de las normas legales imperativas, o se identifica el *orden público* con una serie imprecisa de principios fundamentales del ordenamiento? Si se opta por lo primero, se está prácticamente identificando el orden público con la Ley. La única acción de impugnación basada en la nulidad sometida a plazo sería entonces la derivada de la violación de normas dispositivas, lo cual es absurdo y ha sido claramente rechazado por la doctrina mercantilista, que acertadamente equipara la transgresión de aquellos preceptos de la L.S.A. de carácter dispositivo que no hayan sido modificados por los Estatutos sociales con la violación de los Estatutos mismos, lo que origina, en consecuencia, la anulabilidad del acuerdo y no la nulidad radical.

Si, por el contrario, se identifica el *orden público* con los principios generales o fundamentales del tráfico jurídico mercantil (principalmente, aunque no de modo exclusivo, con los principios constitucionales), la disposición puede resultar más perturbadora que útil, porque, en primer lugar, es muy difícil distinguir unas causas de nulidad de otras, y porque, en segundo lugar, siempre sería posible provocar un proceso de impugnación transcurrido el plazo de un año: bastaría afirmar que se ejercita una acción de impugnación por ser contrario al *orden público* el acuerdo impugnado. Así, se debilitaría la finalidad de la nueva caducidad, que no es otra que dotar a los acuerdos de intangibilidad o firmeza al cabo de un cierto tiempo.

El sometimiento de la acción basada en la nulidad a un plazo de caducidad (también la acción fundada en la anulabilidad, pero esto no es nuevo) plantea el interrogante sobre la eficacia que el transcurso de ese plazo de un año tiene sobre el acuerdo nulo. A este respecto, caben dos interpretaciones opuestas, tradicionales por lo demás en la doctrina civilista.

Por una parte, se puede entender que el transcurso de un plazo de caducidad tiene una eficacia radicalmente extintiva, operando *ipso iure* y con carácter retroactivo y definitivo una especie de sanación de los vicios de que pudiese adolecer el acuerdo. Según esto, la caducidad anual del artículo 116.1 de la L.S.A. implicaría la imposibilidad absoluta de hacer valer, en todo tipo de proceso, dichos vicios.

Mas, por el contrario, también cabe entender que el plazo de caducidad afecta solamente a la *acción de impugnación*, pero sin que el transcurso del tiempo vede la posibilidad de oponer la nulidad por vía distinta. Así, por ejemplo, se defendería la posibilidad de hacer valer la nulidad por vía de *excepción*. Y, cualquiera que fuese el tiempo transcurrido desde la adopción del acuerdo, sería aceptable oponer como hecho impeditivo, frente a una acción basada en un acuerdo, la nulidad de éste. Si, por ejemplo, del acuerdo social derivase una obligación para alguno de los socios, cuando se le exigiese el cumplimiento, podría oponer la nulidad del acuerdo impugnado más allá del plazo de un año que señala la Ley.

La cuestión es de respuesta problemática y, a nuestro modo de ver, se engloba en el marco, más amplio, de la discusión doctrinal sobre la naturaleza de la caducidad. Aunque ésta no sea la ocasión adecuada para entrar en tal polémica, sí resulta oportuno analizar qué ha podido querer el legislador en el caso concreto que nos ocupa, es decir, si únicamente ha querido limitar el ejercicio de las acciones de impugnación por nulidad o ha pretendido algo más, como sería que con el plazo de un año se cerrara toda discusión sobre la nulidad o validez de los acuerdos. Si se opta por lo segundo, el transcurso de un año sanaría el acuerdo, lo haría válido con todas las consecuencias, lo que es algo muy distinto de limitar temporalmente la acción. Si se estima que el transcurso del plazo convierte en válido lo nulo, no cabría lógicamente entablar ningún tipo de discusión, ni siquiera por vía de excepción. Es más, tampoco cabría el ejercicio de otras posibles acciones (piénsese en una acción de daños y perjuicios o en una acción por enriquecimiento injusto), porque en ningún caso se podría entrar a conocer de los pasados vicios del acuerdo, que debería ser tenido por válido a todos los efectos.

Nos inclinamos a pensar que, según la *voluntas* de la Ley 19/1989, de 25 de julio, el plazo de caducidad anual rige solamente res-

pecto de la acción de impugnación por nulidad y que por dicha Ley no se ha introducido en la L.S.A. una forma de sanación del vicio de nulidad. Esto implica que el transcurso del plazo de un año no cierra toda discusión sobre la nulidad del acuerdo social, sino que ésta podrá en cualquier momento ser alegada por vía de excepción (*quae temporalia sunt ad agendum, perpetua ad excipiendum*).

Cabría quizá propugnar que la nulidad también es alegable por vía de acción. Parece admisible, en efecto, la acción para que se declare la nulidad de un acuerdo, *posteriormente revocado o revocado y sustituido por otro*, acción meramente declarativa a la que podría acumularse una de condena a indemnizar daños y perjuicios. Sin embargo, resulta muy dudosa la subsistencia, más allá de los indicados plazos, de esa acción de nulidad del acuerdo, que sólo pretende una mera declaración de nulidad y una condena pecuniaria, si el acuerdo no ha sido revocado o sustituido.

A favor de la posición limitativa de las consecuencias jurídicas de la caducidad militan varios argumentos. En primer lugar, es aconsejable interpretar en sentido minimalista una limitación temporal de la nulidad, considerada generalmente como radical e insubsanable. En segundo término, la distinción entre *nulidad y anulabilidad* de los acuerdos sociales impone que exista clara diferencia entre ambas figuras, lo que sería imposible si se considerase que la caducidad anual de la acción de impugnación basada en la nulidad implica, en realidad, sanación y firmeza absoluta del acuerdo social, pues, en tal caso, en la nueva L.S.A. no existiría una verdadera nulidad radical de los acuerdos sociales, sino más bien dos tipos distintos de anulabilidad o nulidad relativa, cuya única diferencia sería el plazo de vida de la facultad de impugnación (cuarenta días en unos casos y un año en otros, aparte los casos de contradicción con el orden público). En tercer lugar, parece razonable pensar que si la Ley 19/1989 hubiese querido otorgar a los acuerdos una radical firmeza, en aras de la protección de la sociedad y de la seguridad del tráfico, no hubiera establecido excepciones a esa regla, como es el caso de la nulidad por contradicción con el orden público.

Aunque hay que reconocerlo, este último argumento puede ser retorcido, de modo que la excepción constituida por los acuerdos contrarios al orden público indicaría, precisamente, que sólo en ta-

les casos excepcionales la nulidad radical sería alegable sin limitación temporal.

Empero, es defendible, pues tiene a su favor opiniones doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales de peso, la posición contraria a la que preferimos aquí.

2.5. Acumulación de acciones

La nueva L.S.A. mantiene un peculiar y específico régimen de acumulación obligatoria de acciones, similar al que ya se contenía en la L.S.A. de 1951. Con la finalidad de ganar tiempo y evitar pronunciamientos contradictorios o, en otros términos, de evitar la *división de la continencia de la causa* (arts. 161.5.^a y 162 de la L.E.C.), se establece en el artículo 119.2 de la L.S.A. la obligación de acumular en un mismo proceso todas las acciones basadas en causas de anulabilidad ejercitadas contra un mismo acuerdo durante los cuarenta días del plazo de caducidad. Esto se consigue mediante dos mecanismos: 1.º No dar curso a ninguna demanda de impugnación hasta el transcurso de ese plazo de cuarenta días; 2.º Aplicación de la regla del *forum praeventionis*, esto es, disponer que «en los lugares donde hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartirán al Juez que conociere de la primera».

En cuanto a las acciones de impugnación basadas en la nulidad, dado que su plazo de ejercicio se extiende hasta un año, el régimen de acumulación del artículo 119.2 de la L.S.A. solamente es aplicable a las que se ejerciten durante los primeros cuarenta días. Pasado este plazo, según el último párrafo de ese precepto, «se estará a lo dispuesto por la L.E.C. sobre la acumulación de autos», lo que significa que, a instancia de parte —*nunca de oficio*—, podrá pedirse y obtenerse dicha acumulación de procesos.

2.6. Legitimación

2.6.1. Legitimación activa

Comenzando por la legitimación activa, importa distinguir la necesaria para impugnar acuerdos nulos y la que se precisa para impugnar acuerdos anulables.

A) *Legitimación para impugnar acuerdos nulos.*—1. Tratándose de acuerdos nulos, junto a todos los accionistas y a los administradores, se incluye ahora como legitimado activamente a «cualquier tercero que acredite interés legítimo» (art. 117.1 de la L.S.A.). Se protege así, sin duda, a los acreedores de la sociedad que pudieran verse perjudicados por un acuerdo nulo, pero, dada la amplitud del concepto de «interés legítimo», también cabe considerar legitimado activamente a cualquier sujeto al que un acuerdo viciado afecte negativamente en una determinada posición jurídica suya. En este sentido, los trabajadores de la empresa tendrían legitimación activa para impugnar, tanto individual como colectivamente a través de los representantes sindicales, los acuerdos nulos que perjudiquen sus condiciones laborales (no en otro caso, naturalmente).

Se puede decir —y se ha dicho (3), de hecho— que la Ley 19/1989 da una *de cal y otra de arena*. Porque sin que haya de verse en esto una crítica, de una parte, la nulidad se configura como temporal y subsanable, mientras que, de otra, se amplía la legitimación activa para instar la declaración de nulidad del acuerdo, en consonancia esta vez con la clásica fisonomía de la nulidad de pleno derecho. Así, pues, mientras por un lado se favorece la estabilidad y fijeza de los acuerdos sociales, por otro, se abren más posibilidades de destruirlos.

2. La legitimación activa de todos los accionistas de la sociedad puede plantear la duda (que ya se suscitaba con la antigua L.S.A.) sobre el *momento en que debe poseerse la condición de accionista*. Sin perjuicio de legítimas polémicas, entendemos que es preciso ser accionista cuando se impugna el acuerdo y a lo largo del proceso de impugnación, sin que sea necesario poseer esa condición al celebrarse la Junta (o el Consejo de Administración) que adoptó el acuerdo. Las principales y casi clásicas cuestiones que sobre este punto se suscitan son las siguientes:

1.^a ¿Qué sucede si quien era accionista en el momento de la celebración de la Junta impugna el acuerdo y con posterioridad enajena sus acciones? Parece innegable que pierde su interés para

(3) Cfr. DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ y DE LA OLIVA SANTOS, «Los procedimientos judiciales en la nueva legislación societaria», cit., pág. 7.

demandar, y esta carencia sobrevenida de legitimación activa podría ser apreciada incluso de oficio por el Juez. La sociedad demandada puede encontrarse sin trámite apropiado para poner de manifiesto ante el Juez esta circunstancia (por ejemplo, si la *litis* está vista para sentencia), pero, a nuestro parecer, eso no debería impedir la presentación de un escrito exponiendo lo sucedido: será un escrito ciertamente atípico, pero es lógico que sea eficaz.

2.^a Si un sujeto, que no era accionista en el momento de la celebración de la Junta General, adquiere las acciones con posterioridad, pero dentro del plazo para impugnar, ¿puede hacerlo legítimamente? No vemos inconveniente para responder en sentido afirmativo, puesto que tendría el mismo interés en impugnar que quien ya era accionista en el momento de la celebración de la Junta y no asistió a ella. Pero hay más: si el transmitente de las acciones hubiera impugnado el acuerdo nulo, ¿podría el adquirente suceder procesalmente a éste en la condición de demandante? Tampoco vemos en principio ningún motivo para negar esa sucesión procesal. Hallándose la facultad de impugnar ínsita en la condición de socio, la transmisión de esta condición implica la de aquélla, y se deberán seguir las reglas generales de la sucesión *inter vivos*.

B) *Legitimación para impugnar acuerdos anulables.*—Tienen legitimación para impugnar acuerdos anulables los accionistas presentes en la Junta que hubiesen hecho constar su oposición en acta, los ausentes, los que hubiesen sido privados ilegítimamente de su derecho al voto y también, por novedad contenida en el artículo 117.2 de la L.S.A., los administradores de la sociedad, sin más especificaciones. No se exige a éstos, por tanto, como en la L.S.A. de 1951, que, en su caso, hayan votado en contra del acuerdo. Parece que se desea favorecer que los administradores desempeñen una función de permanentes vigilantes de la pureza de los acuerdos sociales.

2.6.2. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la sociedad, que ha de comparecer por medio de sus órganos representativos. Ante la posible coincidencia entre la condición de representante

exclusivo de la sociedad y la de impugnante, se prevé que el Juez designe como representante *ad casum* a uno de los accionistas que votaron a favor del acuerdo impugnado (art. 117.3, párr. segundo, de la L.S.A.) (4).

Dispone el artículo 117.4 de la L.S.A. que «los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez» (la del acuerdo, no la del proceso). A nuestro entender, se prevé una posible intervención adhesiva *litisconsorcial*, de manera que no se trataría de simples coadyuvantes, con una actuación procesal subordinada a la de los sujetos junto a los que interviniesen. Y siendo *pasiva* la intervención *litisconsorcial*, esos intervinientes, una vez introducidos en el proceso, serían codemandados, a todos los efectos.

Consideramos erróneo que la Ley haya limitado expresamente esa intervención a los accionistas que se manifestaron a favor del acuerdo. En virtud del efecto *ultra partes* de la sentencia estimatoria de la demanda de impugnación, deberían poder intervenir también, junto a la demandada, al menos los accionistas ausentes.

Si los ausentes pueden impugnar cuando les perjudique directa o indirectamente el acuerdo, ¿no cabe que les interese mantener su validez, lo mismo que les puede interesar a quienes estuvieron presentes? Y decimos que «al menos» ellos, porque si ahora se admite la legitimación activa de unos especiales *terceros*, en razón de una situación jurídico-material estrechamente ligada a la suerte que la sociedad corra, ¿no cabe que otros *terceros*, no menos especiales, puedan exhibir, en favor de que se mantenga el acuerdo, un interés legítimo de suficiente intensidad, derivado de sus relaciones con la sociedad? Si a unos *terceros* se les deja litigar en contra de un acuerdo social, ¿es inconcebible que haya otros *terceros* en una posición tal que convenga permitirles litigar en favor del acuerdo? No nos parece inconcebible, sobre todo si se atacase el acuerdo por nulidad radical, supuesto paralelo de aquel en el que los *terceros* tienen legitimación activa. Se trataría de una intervención *litisconsorcial*.

(4) Nada cambia, en este punto, respecto de lo previsto en la L.S.A. de 1951. Pero ocurre que esa designación de representante por el Juez puede ser más problemática de lo que en principio parece. Se diría que la Ley piensa en que el Juez tome esa decisión de plano, sin consultar a nadie y sin posibilidad de recursos. Huyendo de tramitaciones complejas y dilatorias, bien podría haberse aprovechado la oportunidad de la reforma de 1989 para regular con más cuidado ese punto.

2.7. Procedimiento y peculiaridades procesales

Ya se ha señalado que la principal novedad de la Ley 19/1989 es la supresión del proceso especial hasta ahora existente y la remisión a las normas procedimentales del juicio de menor cuantía (art. 119.1 de la L.S.A.). Existen, sin embargo, otras peculiaridades, de las que hemos de ocuparnos aunque no configuren un procedimiento específico.

2.7.1. Efectos de la sentencia y medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado

La nueva L.S.A. mantiene, con todo motivo, dos especialidades procesales que aparecían en la L.S.A. de 1951.

A) *Efectos de la sentencia*.—Consiste la primera de ellas en la norma que extiende a todos los accionistas los efectos de la sentencia estimatoria de la impugnación, dejando a salvo los derechos adquiridos por terceros de buena fe (art. 122.1 de la L.S.A.). Esta extensión de la cosa juzgada a sujetos que no tienen necesariamente que ser partes en el proceso bastaría para legitimar la intervención *litisconsorcial* pasiva de los accionistas favorables a lo impugnado, aunque el artículo 117.4 de la L.S.A. no autorizase expresamente esa intervención.

El legislador pensó que no puede o no debe darse el caso de un acuerdo declarado nulo o anulado (sentencia constitutiva, según muchos autores) para unos sujetos —los que han intervenido en el proceso— y subsistente, en cambio, para otros, que no hayan ido o no hayan sido llamados (extraprocesalmente: no hay aquí un supuesto legal de intervención provocada) al proceso. Y ha previsto la actuación procesal de todos los posibles afectados por la nulidad, legitimando activamente a unos y permitiendo a otros la intervención como *litisconsortes* pasivos. Sin embargo, cabe que algunos accionistas no tengan conocimiento de la demanda y carezcan de oportunidad de defender el acuerdo. Parece confiarse en que unos y otros sujetos, los partidarios de la impugnación y los partidarios del acuerdo, se ocuparán —*vigilantibus, non durmientibus, iura succurrunt*...— de informar y movilizar a los restantes accionistas en un sentido o en otro, de manera que, en definitiva, quien no interviene en el proceso es porque no quiere y, con conocimiento de la L.S.A., acepta las consecuencias.

La L.S.A. nada dice (como no lo decía la L.S.A. de 1951) acerca de la eficacia de la sentencia *desestimatoria* de la impugnación. Con la Ley de 1951 se podían plantear problemas de cosa juzgada (y también, claro es, de litispendencia) de las sentencias desestimatorias al no tener plazo de caducidad las acciones de nulidad radical de los acuerdos. Con la fijación del plazo de un año de caducidad para las acciones de impugnación por nulidad radical de los acuerdos, los posibles problemas de cosa juzgada han de disminuir (salvo el supuesto, raro pero no descartable, de que, terminada la primera instancia sin agotarse ese plazo e irrecurrida la sentencia, se inste otro proceso, por otro motivo de oposición, antes de cumplirse el año). En cambio, al reducirse la obligatoria acumulación de acciones a cuarenta días, incluso para las de nulidad, pueden suscitarse más problemas de litispendencia, puesto que la acumulación de autos, además de depender de la voluntad de alguna parte, no puede operar en cuanto los procesos se hallen en distinta instancia.

B) *La medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado.*— Una segunda especialidad procesal importante es la contemplada en el artículo 120 de la L.S.A., consistente en la medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado. Al respecto, son de señalar dos diferentes reglas.

Se refiere la primera a la *legitimación* para instar u obtener la suspensión de la eficacia del acuerdo: exige la L.S.A. que el impugnante o impugnantes que representen un 5 por 100 del capital social (5).

La representación del 5 por 100 del capital social se debe tener en el momento de la celebración de la Junta y se debe mantener durante todo el tiempo de vigencia de la medida cautelar, pues en otro caso se carecería de legitimación para obtener la suspensión. Ahora bien, el 5 por 100 debe estimarse referido en todo caso al capital social existente en el momento de celebración de la Junta General de accionistas. Si en esa misma Junta (6) o con posterioridad se aumenta el capital de la sociedad, el impugnante o impugnantes conservarían su legitimación si, al iniciarse la Junta, representaban al menos el 5 por 100 del capital de la sociedad. Si el porcentaje

(5) El porcentaje exigido en la L.S.A. de 1951 era del 20 por 100. La Ley vigente adopta, pues, un criterio de mayor protección a las minorías.

(6) Podría suceder que se impugnara precisamente el acuerdo de ampliación de capital, y que ese acuerdo supusiera que el impugnante o impugnantes pasaran a representar un porcentaje menor del 5 por 100.

disminuye, no porque los interesados hayan enajenado parte de sus acciones, sino por aumento del capital, la legitimación activa subsiste.

Una segunda regla se refiere al *procedimiento del incidente de suspensión*. Pretendiendo, al parecer, adecuar la tramitación de dicho incidente a la del juicio de menor cuantía, se establece (artículo 120.2 de la L.S.A.) que la suspensión se pida en el escrito de demanda y se conceda, en su caso, en la comparecencia previa. Pero en el párrafo segundo de ese artículo 120.2 se prevé que, en caso de «peligro de retardo», el Juez puede decretar la suspensión de la eficacia del acuerdo impugnado antes de la comparecencia previa, con arreglo al procedimiento de incidentes.

¿Qué ha podido querer decir la L.S.A. al hablar de «peligro de retardo»? Dado que el *periculum in mora* es requisito esencial de todo tipo de medida cautelar, cabría pensar que el legislador ha querido tener en cuenta un *periculum in mora* específico, referido al tiempo que deba transcurrir entre la interposición de la demanda y la comparecencia previa. Esta interpretación de la *voluntas legislatoris*, que parece poco discutible, conduce a la forzosa conclusión de que el legislador ha procedido, bien con ignorancia del mecanismo elemental de las medidas cautelares, bien con notable falta de meditación sobre sus ocurrencias (o con los dos «ingredientes»). Porque, en efecto: de existir el *periculum in mora* genérico, que se requiere para la adopción de toda medida cautelar, ese *periculum* se extiende, por definición, a la duración del entero proceso y, por tanto, desde que éste se inicia mediante demanda, de suerte que el especial «peligro de retardo» tiene forzosamente que existir siempre, si se considera el período de tiempo comprendido entre la demanda y la comparecencia previa.

No se diga, para contraargumentar lo anterior, que el «retardo» del «peligro de retardo» es el retraso en conceder la medida cautelar si hay que esperar a la comparecencia previa (7) y no el «retardo» que implica la duración del proceso. Aunque así fuese, nuestra opinión no podría variar, porque, como se acaba de decir, el «peligro» de ese «retardo» —consistente en no decidir sobre la suspensión hasta la comparecencia previa— en todo caso existirá, porque en todo caso habrá, *desde el comienzo del proceso*, el peligro de que se frustre la ejecución. Insistimos: la existencia, *ab initio*, del *pericu-*

(7) Por de pronto, esperar al momento legalmente previsto no debería calificarse como «retardo».

lum in mora procesal determina que necesariamente haya *siempre* peligro en retardar hasta la comparecencia previa la decisión sobre la medida cautelar de suspensión y su eventual concesión.

Es errónea, pues, la elección del acto de la comparecencia previa como momento legalmente adecuado, de ordinario, para resolver sobre la suspensión cautelar del acuerdo impugnado. La comparecencia previa está o puede estar más lejos del inicio del proceso de lo que cabe que piense un legislador poco informado a la vista de la L.E.C. Porque, ciertamente, la comparecencia ha de convocarse en los tres días siguientes al de contestación de la demanda (cfr. art. 691 de la L.E.C.), pero hay que tener en cuenta que el traslado de la demanda al demandado y la consiguiente apertura del plazo para contestar, casi nunca se produce, de hecho, al día siguiente de interponerse la demanda, sino, de ordinario —la sobrecarga de los tribunales así parece determinarlo—, mucho más tarde.

2.7.2. Otras normas procesales especiales

A) *Anotaciones preventivas de demanda en el Registro Mercantil*.—El artículo 121.1 de la L.S.A. prevé que, a efectos de publicidad y oponibilidad a terceros de buena fe, se pueda realizar, con arreglo a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil (art. 155 del R.R.M.), la anotación preventiva de la demanda de impugnación del acuerdo de la Junta general de accionistas, así como la publicación en el *Boletín Oficial*. Se prevé igualmente (art. 121.2 de la L.S.A.) la posibilidad de anotar cautelarmente la resolución firme que ordene la suspensión del acuerdo impugnado (art. 157.1 del R.R.M.). La Ley dispone que esta anotación se realizará «sin más trámites», a la vista de tal resolución. Ambas anotaciones cautelares se cancelarán en caso de sentencia desestimatoria, desistimiento o caducidad de la instancia (arts. 121.3 de la L.S.A. y 156 y 157.2 del R.R.M.).

B) *Prueba pericial contable*.—El artículo 119.3 de la L.S.A. establece que «si entre las pruebas admitidas figurara la pericial contable, el Juez podrá otorgar un plazo extraordinario de prueba, que en ningún caso será superior a dos meses». Esta disposición tiene en cuenta la especial dificultad que con frecuencia entraña la práctica de esta clase de medio de prueba. No debe entenderse que la prueba pericial contable es la única que en estos procesos puede ver aumentado su plazo de práctica. El artículo 119.3 de la L.S.A. constituye una disposición especial y, por tanto, no dejan de ser

aplicables a todos los medios de prueba las reglas generales de la L.E.C. (arts. 697-698 y 555-561) sobre plazo extraordinario o ampliación.

C) *Inscripción de la sentencia*.—El artículo 122.2 y 3 de la L.S.A. se ocupa de la inscripción de la sentencia y de los efectos registrales sobre el eventual acuerdo impugnado que estuviese inscrito: «la sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El *Boletín Oficial del Registro Mercantil* publicará un extracto». «En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella.»

Llama la atención de este precepto que se refiera a las sentencias firmes que declaren la «nulidad». Debe entenderse que tal término se utiliza aquí en sentido lato, incluyendo también las sentencias que estimen una acción de impugnación basada en la anulabilidad.

2.7.3. Adecuación de las reglas de menor cuantía

Cabe señalar, por último, que dentro de los trámites del juicio de menor cuantía, el artículo 692 de la L.E.C. habrá que estimarlo aplicable con matizaciones, en cuanto prevé que el Juez, en la comparecencia previa, exhorte a las partes para que lleguen a un acuerdo. Hay que matizar, en efecto, que en estos casos no cabe transacción. Es inconcebible que, respecto de los vicios de nulidad o anulabilidad de un acto jurídico, las partes puedan dar, prometer o retener alguna cosa, en el sentido del artículo 1813 del C.C. Las partes no pueden transigir, en suma. Todo lo más, puede alcanzarse un pacto que satisfaga las aspiraciones del demandante o demandantes y les lleve, en consecuencia, a desistir. Pero en estos casos lo que hay en puridad es desistimiento y no transacción.

3. EN ESPECIAL, LA REVOCACIÓN O SUSTITUCIÓN PREPROCESALES DEL ACUERDO IMPUGNADO Y LA ELIMINACIÓN, «LITE PENDENTE», DE LA CAUSA DE IMPUGNACIÓN

Como ya adelantamos, la L.S.A. vigente contiene, en el apartado 3 de su artículo 115, una expresa previsión doble: la de que, antes del proceso, se haya revocado o sustituido el acuerdo después jurisdiccionalmente impugnado y la de que sea posible, pendiente ya el proceso, «eliminar la causa de la impugnación».

El artículo 115.3 de la L.S.A. establece, en su párrafo primero, que «no *procederá* la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro». Y se dispone, en el párrafo segundo, que «si fuere posible eliminar la causa de impugnación, el Juez otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser *subsana*da».

Los dos párrafos de este precepto se refieren a dos posibles fenómenos, bien diferentes. En el primer párrafo se contempla la posibilidad de que el acuerdo que se impugna haya sido revocado o sustituido antes de interponerse la correspondiente demanda (o, según otra interpretación, también después de interponerse la demanda, pero antes de resolverse sobre ella), posibilidades que, si bien se mira, cabían antes de la Ley 19/1989. En el segundo párrafo, en cambio, se prevé, no ya la revocación o sustitución *lite pendente* —fenómeno que, en rigor, también era posible antes de la referida Ley—, sino un acto judicial dirigido a permitir que, pendiente el proceso de impugnación, se otorgue un plazo para «eliminar la causa de impugnación», si esto es posible. No se trata aquí de la incidencia y relevancia en un proceso en curso de actuaciones extraprocerales ciertamente posibles a causa de la libre voluntad de una parte, sino que se abre, intraproceralemente, la oportunidad de que la parte demandada actúe fuera del proceso con incidencia sobre éste. Y, según los términos literales de la Ley, parece que, de ese modo, se brinda a la sociedad la posibilidad de *subsana*r eventuales vicios de los acuerdos.

El nuevo artículo 115.3 de la L.S.A. causa sorpresa y perplejidad por varios conceptos y quizá el primero de ellos sea que se refiera

tanto a los acuerdos anulables como a los nullos, puesto que parece contrario a la naturaleza de la nulidad radical o de pleno derecho de los negocios jurídicos el que pueda ser subsanada o dejada sin efecto. Frente a la tradicional nulidad radical, dogmáticamente definida, entre otras cosas, por su carácter insubsanable (8), nos encontraríamos aquí, según la letra de la Ley, en presencia de una nulidad radical sanable o subsanable.

3.1. *Naturaleza jurídica de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado*

3.1.1. Consideración jurídico-procesal de la revocación o sustitución del acuerdo

De las diversas cuestiones, muy problemáticas, que estas disposiciones suscitan, resalta ante todo la del significado ligado al efecto jurídico previsto en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 115 de la L.S.A.: ¿estamos ante un presupuesto o requisito de procedibilidad («no *procederá* la impugnación...») o ante un presupuesto material de la acción? Consiguientemente, la revocación del acuerdo o su sustitución por otro válido, ¿a qué debe dar lugar? ¿A la inadmisión de la demanda o a una sentencia absolutoria en cuanto al fondo?

La respuesta es difícil y arriesgada —y el único responsable de ello es un legislador descuidado—, pero hay que inclinarse por entender que se trata de un presupuesto material de la acción y no de un requisito de procedibilidad. Desaparecido el acuerdo impugnado antes de la demanda, la pretensión impugnatoria carece de objeto y, por tanto, no hay acción (aunque sí haya *derecho al proceso*, entendido como derecho a una sentencia sobre el fondo) (9). Esto significa que el Juez debe continuar el procedimiento hasta el final y dictar una sentencia absolutoria en cuanto al fondo... salvo que las partes se muestren de acuerdo en la comparecencia previa o antes o después de ésta alcancen ese acuerdo y provean consecuentemente a un desenlace procesal distinto (renuncia del

(8) La correlación entre nulidad radical e insubsanabilidad, de un lado, y nulidad relativa o anulabilidad y subsanabilidad, de otro, la cuestionamos, en el *orden procesal*, en DE LA OLIVA, *Derecho Procesal Civil* (con FERNÁNDEZ LÓPEZ), Barcelona, 1988, vol. II, § 24, núms. 30 y 31.

(9) Cfr. *Derecho Procesal Civil*, cit., vol. I, § 6, núms. 11 y ss.

actor, desistimiento aceptado por la demandada, etc.), resolviendo entre ellas el tema de las costas.

Cabe argüir que esta postura puede conducir en ocasiones a que se celebre un proceso inútil. ¿Para qué esperar a la sentencia final —con todas las actuaciones procesales anteriores—, si puede acreditarse desde un principio que el acuerdo impugnado fue revocado o sustituido por otro? Con ser ésta muy pertinente cuestión, frente al argumento que encierra se alza una consideración nada desdeñable, a saber: bien puede ocurrir que sea discutible y discutido si el nuevo acuerdo sustituye verdaderamente y, sobre todo, válidamente, al impugnado o si, por el contrario, el nuevo acuerdo es sólo complementario del precedente o sólo parcial o aparentemente rectificatorio (porque, por ejemplo, de nuevo incurre en el vicio que afectó al anterior). Y ésa sería una discusión cuya sede propia de resolución sería la sentencia definitiva: si se apreciase judicialmente la revocación o sustitución, se dictaría sentencia absolutoria sobre el fondo. En caso contrario, lo que procediese en vista del presunto o real vicio del acuerdo impugnado.

3.1.2. Consideración jurídico-material de la revocación o sustitución del acuerdo

Origen de muchos y difíciles problemas es, por otra parte, el párrafo segundo del artículo 115.3 de la L.S.A. Varios elementos de su concreto tenor literal —entre los cuales sobresale la utilización del verbo *subsanan*—, unidos al breve plazo de caducidad de las acciones impugnatorias, suscitan dudas acerca del sentido de esa norma y también sobre la verdadera naturaleza de dos fenómenos aparentemente tan claros como son los que contempla el párrafo primero del citado precepto: dejar sin efecto o revocar el acuerdo objeto de impugnación y, además, sustituir dicho acuerdo por otro.

Si se ha producido un determinado acuerdo, que se estima radicalmente nulo o viciado de anulabilidad, revocarlo, sin más, o revocarlo y sustituirlo por otro *antes de iniciarse un proceso para impugnarlo* serían, en principio, como ya se ha dicho, fenómenos de falta de acción de impugnación. Si la revocación o la sustitución del acuerdo social se produjesen *estando ya pendiente un proceso circunscrito a la declaración de nulidad o a la anulación del acuerdo*, el fenómeno sería de desaparición del objeto de la pretensión o de falta de interés y extinción de la acción (si sólo se ejercita o afirma la de impugnación).

Se trataría, parece, de supuestos semejantes, respectivamente, al del proceso en que se pide una condena en virtud de una deuda pagada antes de la demanda y al del pago de la deuda, una vez interpuesta la demanda. O por falta de acción *ab initio* del proceso o por satisfacción extraprocésal, no cabe otorgar al demandante la tutela que solicita, lo que se puede traducir en una sentencia desestimatoria o, a lo sumo, en una resolución que dé por terminado el proceso, reconociendo esa realidad extraprocésal, sin sentencia absolutoria *proprie dicta*.

Sin embargo, cabe presentar las cosas de otra manera, poniendo lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 115 en relación con lo previsto en el párrafo segundo. En efecto, la revocación o la sustitución del acuerdo impugnado son susceptibles de entenderse como formas —y, además, muy radicales y claras— de *eliminación de la causa de impugnación* y, por tanto, de *subsanción*.

En tal caso, precisamente el uso del verbo *subsanan* en el párrafo segundo del artículo 115.3 de la L.S.A. y el corto plazo de caducidad de las acciones, conducirían a plantearse si el «dejar sin efecto» o revocar el acuerdo sería, más que una simple revocación con *efectos ex nunc*, una eliminación del acuerdo con efectos *ex tunc* —desde el momento en que se adoptó el acuerdo que luego se revoca—, y si el «sustituir por otro» (acuerdo B) el acuerdo impugnado o impugnado (acuerdo A), no constituiría, asimismo, más que un cambio que se produce en un determinado momento y surte efecto desde ese momento, una mutación consistente en tener por aprobado el nuevo acuerdo (B) también con efectos *ex tunc*, es decir, desde el momento en que, en realidad, se aprobó el acuerdo (A), impugnado o impugnado como nulo o anulable.

No somos de ese parecer. Porque, en primer término, dejar sin efecto o revocar un acuerdo (sustituyéndolo, o no, por otro) no constituye, en buenos conceptos, *subsanción* alguna del vicio de que pueda adolecer ese acuerdo, del defecto en que haya podido incurrirse al adoptarlo (10).

En segundo lugar, la revocación y la sustitución no suponen sub-

(10) ¿Acaso mediante la eliminación de un negocio jurídico se entiende *subsanción* un defecto del propio negocio? Y lo mismo vale para el caso de que el acuerdo supuestamente vicioso es sustituido por otro: tampoco hay aquí *subsanción*, que habría de referirse al pretendido vicio del acuerdo primitivamente adoptado, que es también lo eliminado.

sanación o sanación, pues aunque inicialmente se acepte —como punto de partida hipotético— relacionar el párrafo primero del artículo 115.3 de la L.S.A. con el párrafo segundo, ni el uso del verbo *subsanar* ni los plazos cortos de caducidad son, a la postre, fundamentos suficientes para entender la revocación o la sustitución con un contenido y eficacia tan radicales y tan diferentes de los que corresponden a la revocación y a la sustitución, propiamente dichas.

3.2. *Tratamiento procesal de la revocación o sustitución del acuerdo*

Respecto del tratamiento procesal de la revocación, sustitución o subsanación del acuerdo impugnado, es oportuno distinguir, de un lado, la revocación o sustitución antes del proceso en que se impugna y, de otro, la revocación o sustitución del acuerdo (o su *subsanación*) cuando la impugnación ya ha generado un proceso.

3.2.1. Revocación o sustitución previas al proceso

Al demandado corresponde la carga de alegar y probar que el acuerdo ha sido objeto de revocación o sustitución. Aunque el demandante dispusiese de facilidades para conocer una eventual revocación o sustitución —y no siempre le será fácil ese conocimiento—, ese hecho parece equiparable a los hechos extintivos (si no es encuadrable en ellos), cuya alegación y prueba incumbe al demandado. El *principio de normalidad* jugaría, pues, determinando que, salvo alegación y prueba en contra, subsiste el acuerdo que se impugna y cuya adopción ha de alegarse y probarse (11).

En cuanto al *momento procesal* oportuno para suscitar y discutir la existencia de revocación o sustitución del acuerdo impugnado, en el caso que ahora nos ocupa, esto es, el de que una u otra se afirmen realizadas antes de la demanda, el demandado dispone de la contestación a la demanda.

No se aborda por la L.S.A., ni se resuelve claramente con la L.E.C., la cuestión acerca del momento procesal oportuno para que el *demandante* pueda alegar lo que estime conveniente acerca de si,

(11) Cfr. *Derecho Procesal Civil*, cit., vol. II, § 32, núm. 30.

a su juicio, la revocación o la sustitución del acuerdo impugnado es o no genuina o válida.

De haberse dispuesto —una vez decidida por el legislador la eliminación del proceso especial— que los procesos para impugnación de acuerdos sociales se llevasen al juicio declarativo correspondiente, en los juicios de mayor cuantía sería el escrito de réplica la sede adecuada para esa posible alegación del actor. Mas al ordenarse que se siga siempre el cauce del juicio de menor cuantía, la respuesta resulta siempre sumamente difícil.

Si la revocación o sustitución se considerase asunto procesal —concretamente, óbice procesal— y el demandado quisiese alegar que alguno de esos fenómenos se produjo con anterioridad a la presentación de la demanda, podría llevar el asunto a la comparecencia previa de menor cuantía, que es sede idónea para debatir sobre la concurrencia de óbices procesales o la falta de presupuestos procesales. Mas, como hemos dicho, la revocación o la sustitución del acuerdo no es óbice procesal (12), sino asunto relativo al fondo, que, en principio, parece exceder del marco de la comparecencia previa, pues, en rigor, no se trata ni de perfilar los hechos ni de formular aclaraciones o rectificaciones dirigidas a delimitar los términos del debate (cfr. art. 693, regla 2.ª, de la L.E.C.).

Pensamos, no obstante, que la comparecencia previa puede ser la oportunidad para que el demandante exponga lo que a su derecho viere convenirle sobre realidad y autenticidad de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado.

De no aceptarse esta propuesta, habría que pensar ya, para unas alegaciones *a posteriori*, en la indirecta y forzada vía de las conclusiones, previa propuesta y práctica de medios de prueba que guarden relación con la que subsanación pedida por el demandado en la contestación.

3.2.2. Eliminación o subsanación de la causa de impugnación del acuerdo, pendiente el proceso de impugnación

Recordemos que el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 115 de la L.S.A. ordena que, «si fuere posible eliminar la causa

(12) La mayor facilidad que presenta la resolución del problema procesal si la existencia de revocación o sustitución del acuerdo impugnado se considerase óbice procesal no es causa suficiente para alterar nuestro parecer sobre la naturaleza de esos fenómenos.

de impugnación», el Juez otorgue «un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada» (13). Esta norma es técnicamente muy defectuosa y poco prudente, de modo que puede acabar suscitando más problemas que los que pretende resolver.

Antes de pasar adelante, se impone una observación general sobre el instituto de la subsanación *lite pendente*, durante el plazo concedido por el Juez. La apertura por el Juez, concediendo ese plazo, de la oportunidad de revocación, sustitución o subsanación supone, a nuestro entender, un cierto prejuicio acerca de la existencia de un vicio o «causa de impugnación» en el acuerdo impugnado (14). Es imposible imaginar todas las connotaciones de este fenómeno (15), pero se intuye con facilidad que son muchas y muy arduas. Ahora, nos limitamos a ponerlo de relieve y a señalar que no cabe olvidarse de él al tratar de las cuestiones que el artículo 115.3 de la L.S.A. suscita.

Ante todo, es menester determinar qué contenido cabe atribuir a la actividad de «posible» eliminación de la causa de impugnación, prevista en el párrafo segundo del artículo 115.3 de la L.S.A. Podría pensarse que, así como el uso del verbo *subsanar* no convierte la revocación o sustitución del acuerdo impugnado en algo diferente a lo que son, así tampoco ese verbo determina la exclusión de revocación y sustitución como medios de *eliminar la causa de impugnación*, pues es innegable que la eliminan.

Sin embargo, parecen existir poderosas razones para entender que, si bien no puede impedirse que el demandado (la sociedad anónima) revoque o sustituya el acuerdo impugnado una vez iniciado el proceso, con los efectos en éste que se estimen procedentes

(13) No puede dejar de hacerse notar que *eliminar una causa de impugnación* no es, ni mucho menos, *subsanarla*.

(14) Se dirá tal vez que, en no pocos casos, de la impugnación formulada en la demanda y de los documentos acompañados a ésta puede desprenderse muy claramente la realidad del vicio o causa (fundada, se entiende) de impugnación. Admitamos esa hipótesis. Pero también hay que admitir la de que en otros casos, sean muchos o pocos, la realidad del vicio no se aprecie con claridad a partir de la demanda y de sus documentos anejos o la de que la contestación a la demanda y sus anexos documentales hagan dudar de la existencia del vicio.

(15) Se entiende que esa labor imaginativa resulta difícil cuando la nueva L.S.A. se analiza, como aquí sucede, tras muy poco tiempo de vigencia.

para los casos de desaparición del objeto procesal (16), el mecanismo del artículo 115.3, párrafo segundo, de la L.S.A. habría de reservarse para unas genuinas subsanaciones.

Vemos al menos tres aparentes —e importantes— razones que abonan esta tesis:

- *primera*, eliminar la base misma a partir de la cual surgían las arduas cuestiones derivadas de involucrar revocación y sustitución con subsanación (17);
- *segunda*, encontrar un sentido no problemático a los términos «si fuere posible», en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 115 de la L.S.A. Cuando se reserva lo que en ese segundo párrafo se dice para las auténticas subsanaciones tienen sentido los términos transcritos, que, de lo contrario, pueden incluso parecer absurdo, pues, en cierto sentido, siempre sería posible eliminar la causa de la impugnación eliminando lo impugnado, aunque, ciertamente, la Ley habla de eliminar la causa de la impugnación, que no es el acuerdo, sino el efecto del acuerdo;
- la razón *tercera* —y principal, pues las dos anteriores tal vez nunca serían suficientes, por sí solas— estriba en la escasa racionalidad del deber o facultad del Juez de abrir un plazo para que la sociedad pueda revocar o sustituir el acuerdo: se originaría así, nos parece, una incidencia procesal *innecesaria, perturbadora e infundadamente discriminatoria*.

Innecesaria, porque revocación o sustitución son conductas que, como ya hemos dicho, la sociedad puede llevar a cabo sin necesidad del trámite del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 115 de la L.S.A. (e incluso podían darse con la L.S.A. de 1951); *perturbadora*, porque es perturbador todo cuanto dilata un proceso sin necesidad; *infundadamente discriminatoria*, pues por importante que

(16) Cuestión distinta es que sea problemático, en general, ese tema de la desaparición del objeto, tanto en casos de satisfacción extraprocesal como en otros diferentes, por no existir regulación legal en la L.E.C., ni doctrina jurisprudencial y científica que supongan cuando menos una orientación clara.

(17) No reputamos inútil haber tratado de esa posible implicación: sólo se entiende la postura de rechazarla si expone la hipótesis de aceptarla.

sea el funcionamiento regular y seguro de las sociedades anónimas, no se ve por qué habría que conceder en los procesos sobre impugnación de acuerdos sociales la posibilidad de despojarles de objeto y no, en cambio, en la gran mayoría de procesos civiles sobre muchas otras materias.

Con todo, y no ser desdeñable la anterior argumentación, sigue en pie, tras lo expuesto, esta elemental pregunta: ¿acaso la eliminación de una causa de impugnación o la subsanación de un defecto del acuerdo no puede implicar —y no implicará necesariamente, las más de las veces— revocar, total o parcialmente, el acuerdo impugnado y/o sustituirlo, total o parcialmente, por otro? ¿Caben esas genuinas subsanaciones, a las que antes nos referimos, sin sustitución de un acuerdo por otro, lo que exige revocar el primero?

Como quiera que se imponen las respuestas afirmativas de la relación íntima entre cualquier eliminación de la causa de impugnación o cualquier subsanación y la revocación y sustitución de acuerdos, se impone igualmente admitir que eliminar la causa de impugnación se lleve a cabo mediante la revocación o sustitución del del acuerdo, *lite pendente*.

A partir de lo anterior, es de rigor plantearse cómo puede llevarse a cabo esa subsanación intraprocesal del vicio del acuerdo, prevista por el artículo 115.3 de la L.S.A. Con otras palabras, es razonable preguntarse por presupuestos, requisitos y procedimiento para la revocación o sustitución del acuerdo impugnado. Son muchas y graves las preguntas que surgen al respecto y que la Ley no responde. Relacionamos seguidamente algunas de tales cuestiones, ofreciendo, en lo posible, las correspondientes respuestas.

Dar oportunidad de eliminar la (eliminable) causa de impugnación del acuerdo durante la pendencia del proceso, ¿es algo que constituye un deber del Juez? Los términos imperativos del artículo 115.3 de la L.S.A. («otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada») parecen abonar la respuesta favorable a entender impuesto al Juez un auténtico deber de llevar a cabo cuanto esté a su alcance para la subsanación que sea posible. Sin embargo, nos inclinamos decididamente por entender que tal deber no existe.

Y esto, por la siguiente razón: un genuino deber de dar la oportunidad de subsanar el o los vicios del acuerdo impugnado, com-

portaría, en buena lógica y con total consecuencia, un deber de examinar *ex officio* —cuanto antes— las demandas de impugnación a tales efectos *subsanatorios*. Esto nos parece a todas luces excesivo, pues, además de que el interés de la parte demandada es bastante para lograr la subsanación, son muchos y poderosos los motivos de oportunidad y realismo que desaconsejan añadir nuevos deberes a los que ya pesan sobre los Jueces. Por lo demás, la realidad del prejuicio anteriormente puesto de manifiesto nos parece que abona el acierto de la respuesta a la cuestión presente.

Aunque el Juez no tenga un deber de examen *a limine* (o antes de la comparecencia previa) de las demandas de impugnación a fin de enjuiciar la posibilidad de eliminar la causa de impugnación y, en su caso, conceder el plazo para subsanar el acuerdo, ¿habría de conceder el plazo de oficio si en un momento dado aprecia la así llamada *subsanabilidad*, o sólo debe proceder a instancia de parte? En consonancia con lo ya expuesto, nos inclinamos por lo segundo.

Item más: lo primero podría dar lugar a una cierta coacción por parte del Juez sobre la sociedad demandada, de un tenor semejante a éste: «dejen Vds. sin efecto ese acuerdo. porque si no, lo voy a anular».

Cuestión distinta es si, además de la sociedad, están también legitimados para solicitar la apertura de plazo los posibles intervinientes procesales junto a la sociedad *ex* artículo 117.4 de la L.S.A. A este respecto, entendemos que el carácter litisconsorcial de la intervención no alcanza a legitimarles para pedir algo —la oportunidad de eliminar la causa de impugnación— que está sólo en manos de la sociedad misma. Obvio es que si, a diferencia de lo que aquí hemos sostenido, se entendiese que el Juez tiene un deber, más o menos intenso, de dar oportunidad de subsanar, tendría pleno sentido que estos accionistas solicitaran al Juez la apertura de plazo: siempre estarían señalándole que se da la situación de posible eliminación de la causa de impugnación.

¿Cuándo o hasta cuándo se puede solicitar este plazo de subsanación? ¿Se puede pedir en cualquier momento y fase del proceso —hasta en segunda instancia— siempre que la subsanación sea todavía posible? ¿O quizá se debería entender que el plazo sólo puede solicitarse en la contestación a la demanda? El silencio de la Ley al respecto resulta sumamente enojoso, pero parece más razonable responder afirmativamente a la última pregunta.

En efecto: tratándose de una posibilidad extraordinaria que el ordenamiento brinda a la sociedad anónima, ésta deba ser diligente en su actuación, siendo de todo punto razonable evitar que ese mecanismo produzca serias perturbaciones procesales, como las que sin duda se darían de permitirse su puesta en marcha en cualquier momento. El demandado ha de alegar en la contestación a la demanda la posibilidad de eliminación de la causa de impugnación y su disposición a eliminarla, solicitando en ese mismo acto que se le abra plazo para ello.

También guarda silencio la Ley acerca del momento procesal en que el Juez debe decidir si concede o no ese «plazo razonable» de que habla el artículo 115.3 de la L.S.A. Es razonable entender que ese momento puede ser, bien la comparecencia previa del juicio de menor cuantía, bien un momento inmediatamente ulterior a ella, en la que puede haberse producido contradicción entre las partes.

En cuanto la duración del «plazo razonable», parece que la L.S.A. confía en que el Juez haga buen uso de su discrecionalidad. La prudencia debe llevarle a informarse de las circunstancias de cada caso relativas a la posible subsanación en el caso concreto de que se trate. Si el Juez es prudente en ese punto, el plazo que conceda será, de ordinario, razonable.

Frente a la resolución del Juez que estime o no eliminable la causa de impugnación del acuerdo y deniegue o conceda el plazo, ¿cabe recurso? A falta de norma expresa que declare irrecurrible esa decisión —que, según los criterios del artículo 369 de la L.E.C., debiera ser un auto—, son indudablemente aplicables las normas generales, de suerte que cabría recurso de apelación, considerando que estamos ante un incidente (art. 382 de la L.E.C.). Apelación que se daría en un solo efecto, según el artículo 383 de la L.E.C. (18).

Son, como se ve, demasiadas preguntas sin respuesta jurídico-positiva y resulta difícil y arriesgado definir frente al silencio del legislador. Frente al silencio y, habría que añadir, frente a la imprevisión. Porque no es temerario pensar que, en lo concerniente a esta «subsanación», nos encontramos ante un precepto introducido de modo poco reflexivo.

(18) Este régimen de recursos no nos parece el mejor, pero nos parece que es el legal.

Como la L.S.A. no ha imaginado siquiera que el actor pueda tener algo que decir después de una pretendida subsanación (por revocación o sustitución del acuerdo, en su caso), menos aún se ha ocupado del momento procesal idóneo para que el demandante alegue lo que le parezca oportuno al respecto. Y, sin embargo, es lógico que al demandante se le permita formular alegaciones sobre la pretendida subsanación, puesto que determinaría la absolución del demandado. En el presente estado de la legislación, o se consiente un escrito atípico del actor, escrito no previsto, pero tampoco prohibido, o se fuerza el trámite previsto en el artículo 701 de la L.E.C., semejante al escrito de conclusiones.

II. LA INTERVENCION DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EN LA VALORACION DE APORTACIONES NO DINERARIAS Y EN LA FUSION DE SOCIEDADES

Al margen de la impugnación de acuerdos sociales, parece interesante referirse a la intervención de «expertos independientes» en caso de aportaciones no dinerarias (art. 38 de la L.S.A.) y de fusión de sociedades (art. 236 de la L.S.A.). En el primer caso, corresponde a esos expertos describir y valorar dichas aportaciones. En el segundo, realizar un informe que versará sobre el proyecto de fusión y sobre las aportaciones patrimoniales de las sociedades que se extinguen.

En el Proyecto de Ley correspondiente a la Ley 19/1989, la designación de tales peritos o expertos se atribuía al Juez del domicilio social. Ello planteaba problemas sobre las condiciones y el modo en que habían de realizarse tales designaciones judiciales, pero, en cualquier caso, se podía pensar en una aplicación analógica de las normas que regulan la prueba pericial.

Sin embargo, en la Ley 19/1989 y en el consiguiente Texto Refundido de la L.S.A. se ha sustituido la intervención judicial por la del Registrador mercantil. Probablemente se ha debido este cambio al deseo de no sobrecargar aún más a nuestros Jueces. En ese sentido, la modificación pudiera ser loable. Las designaciones hechas

por el Registrador mercantil y la actuación de los expertos por él nombrados se regulan en los artículos 302 a 313 del R.R.M. Afectan a estos expertos las mismas incompatibilidades que a los peritos y son recusables por las mismas causas. No prevén esos preceptos ningún control jurisdiccional, ni de otra clase, sobre los dictámenes. Son muchos y muy arduos los problemas que suscitan los artículos 38 y 236 de la L.S.A. en relación con las precitadas normas del R.R.M., mas no son éstos ni el lugar ni el momento apropiados para intentar siquiera abordarlos.